

La transmisión de los potyvirus por pulgones (Revisión)

B. Martínez-García *, C. Llave, F.A. Atencio, J.R. Díaz-Ruiz, D. López-Abella

Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC
C/Velázquez 144, 28006 Madrid. España
cibmg78@cib.csic.es

RESUMEN

Los virus de plantas para sobrevivir deben ser capaces de replicarse en las células del huésped, expandirse por el mismo y colonizar nuevas plantas. El proceso de transmisión de una planta a otra resulta esencial, habiéndose desarrollado diversas estrategias que, en la mayoría de los casos, involucran un insecto vector. Los potyvirus son transmitidos en la naturaleza por pulgones, en un proceso en el que intervienen, al menos, dos proteínas de origen viral: la proteína de la cápsida y el factor de transmisión. Existen varias líneas de evidencias que apoyan la hipótesis de una actuación del factor de transmisión a modo de intermediario entre las partículas virales y el estilete del pulgón. En esta revisión se presenta una visión histórica de los conocimientos existentes hasta el momento acerca de los aspectos moleculares del proceso de transmisión de los potyvirus por pulgones.

PALABRAS CLAVE: Potyvirus
Transmisión
Pulgones
Factor de transmisión
Proteína de la cápsida

INTRODUCCIÓN

Los potyvirus (Fam. *Potyviridae*, gen. *Potyvirus*) deben su nombre a su especie tipo, el virus Y de la patata (*Potato virus Y*, PVY) y constituyen el más numeroso de los 69 géneros de virus de plantas descritos hasta la fecha, sumando 180 especies entre definitivas y posibles, lo cual representa el 20 % de los virus de plantas conocidos (van Regenmortel *et al.*, 2000).

Todos los miembros de la familia *Potyviridae* se caracterizan por presentar partículas virales de aspecto flexible y filamentosas, de unos 650 a 950 nm de longitud y 12 a 15 nm de diámetro (Fig. 1) y por formar inclusiones cilíndricas con aspecto de aspas de molino («pinwheels») en el citoplasma de las células infectadas (Rubio Huertos y López-Abella, 1966; Hollings y Brunt, 1981) (Fig. 2).

* Autor para correspondencia
Recibido: 21-11-00
Aceptado para su publicación: 20-3-01

Fig. 1.—Microfotografía electrónica de partículas virales purificadas del potyvirus Y de la patata (PVY) con tinción negativa

Fig. 2.—Microfotografía de cuerpos de inclusión citoplasmática («pinwheels») inducidos por el potyvirus Y de la patata (PVY) en células de *Nicotiana benthamiana*

Organización y expresión génica de los potyvirus

La partícula viral o virión de los potyvirus está compuesta por una sola cadena de ARN de unas 10 kb y sentido mensajero, rodeada por aproximadamente dos mil copias de la proteína de la cápsida (CP) viral (López-Moya y García, 1999). El ARN genómico de los potyvirus lleva unida covalentemente una proteína VPg en su extremo 5' (Murphy *et al.*, 1990; Riechmann *et al.*, 1992) y una cola poliadenilada en el 3' (Hari *et al.*, 1979) (Fig. 3). El ARN viral contiene una única fase de lectura abierta (ORF) flanqueada por regiones no codificantes que se traduce en una única poliproteína de aproximadamente 350 kDa, cuyo procesamiento por proteasas virales da lugar a los productos proteicos finales (Allison *et al.*, 1986; Dougherty y Carrington, 1988; Riechmann *et al.*, 1992; López-Moya y García, 1999). Dichas proteasas son: P1 (Carrington *et al.*, 1990; Verchot *et al.*, 1991; Yang *et al.*, 1998), HC-Pro (Carrington *et al.*, 1989a y b), y NIa (Carrington y Dougherty, 1987; Hellmann *et al.*, 1988; García *et al.*, 1989a, b y 1990) (Fig. 3). Los productos proteicos finales son: P1, factor de transmisión o componente auxiliar («helper component»), HC-Pro, P3, 6k₁, proteína de las inclusiones cilíndricas (CI), 6k₂, proteína «a» de las inclusiones nucleares (NIa), proteína «b» de las inclusiones nucleares (NIb) y CP.

Fig. 3.—Organización genómica de los potyvirus y procesamiento de la poliproteína viral. Las flechas indican los puntos de procesamiento sobre los que actúan las proteasas virales

El HC-Pro y la CP intervienen directamente en el proceso de transmisión de los potyvirus por pulgones (Pirone y Blanc, 1996; López-Moya, 2001).

Proteínas de los potyvirus implicadas en el proceso de transmisión por pulgones

El HC-Pro, de 48 a 58 kDa de peso molecular, es una proteína multifuncional (Maia *et al.*, 1996) que se ha sugerido podría formar depósitos insolubles en el citoplasma de la célula infectada, dando lugar a las inclusiones amorfas que inducen algunos potyvirus (De Mejía *et al.*, 1985; Baunoch *et al.*, 1990). El HC-Pro presenta en su extremo carboxilo un

dominio tiol-proteasa que le confiere capacidad autoproteolítica (Carrington *et al.*, 1989a y b; Oh y Carrington, 1989). En su extremo amino se ha descrito un posible lugar de glicosilación (Lain *et al.*, 1989) así como una región rica en residuos de cisteína que podría formar estructuras similares a los denominados dedos de zinc (Robaglia *et al.*, 1989; Llave, 1999) a los que se atribuye un papel estructural y/o funcional (Berg, 1990). Se ha demostrado que el HC-Pro es capaz de interactuar con ácidos nucleicos (Maia y Bernardi, 1996; Merits *et al.*, 1998) y, si bien una de sus funciones más estudiada es la relacionada con el proceso de transmisión de los potyvirus por pulgones (Maia *et al.*, 1996), parece intervenir en otros procesos como son la replicación y acumulación de virus (Atreya *et al.*, 1992; Atreya y Pirone, 1993; Kasschau y Carrington, 1995; Cronin *et al.*, 1995; Kasschau *et al.*, 1997; Andrejeva *et al.*, 1999), determinación de síntomas (Atreya *et al.*, 1992; Atreya y Pirone, 1993; Legavre *et al.*, 1996), movimiento a larga distancia del virus en la planta (Cronin *et al.*, 1995; Kasschau *et al.*, 1997), movimiento célula a célula (Rojas *et al.*, 1997) o inducción del efecto sinérgico y activación en *trans* de la replicación de otros virus (Vance *et al.*, 1995; Pruss *et al.*, 1997; Shi *et al.*, 1997). Algunas de estas propiedades del HC-Pro podrían convertirse en facetas derivadas de una función general descrita recientemente, como es la inhibición del mecanismo de silenciamiento génico postranscripcional en la planta huésped (Anandalakshmi *et al.*, 1998; Brigneti *et al.*, 1998; Kasschau y Carrington, 1998; Voinnet *et al.*, 1999; Marathe *et al.*, 2000; Llave *et al.*, 2000).

La CP, de 30 a 37 kDa, está encargada principalmente de encapsidar el ARN viral (Shukla y Ward, 1989). Presenta un dominio central resistente a la digestión con tripsina, altamente conservado entre los potyvirus, y dos dominios en los extremos amino y carboxilo, variables en longitud y secuencia, que no son necesarios para el ensamblaje de la partícula viral ni para la infectividad mediante inoculación mecánica (Shukla *et al.*, 1988). La porción amino terminal resulta esencial para la transmisión por pulgones de los potyvirus y en ella se localiza un triplete de aminoácidos Asp-Ala-Gly (DAG) directamente involucrado en dicho proceso (Pirone, 1991; Atreya *et al.*, 1995; Blanc *et al.*, 1997). La CP está además asociada con la dispersión del virus en la planta tanto a corta como a larga distancia (Dolja *et al.*, 1994 y 1995; Rojas *et al.*, 1997; Andersen y Johansen, 1998; López-Moya y Pirone, 1998). Aunque la CP es la única proteína viral que no parece necesaria para la replicación del virus (Haldeman-Cahill *et al.*, 1998), la secuencia de ARN que la codifica sí parece jugar un papel esencial en este proceso (Mahajan *et al.*, 1996; Haldeman-Cahill *et al.*, 1998).

TRANSMISIÓN DE LOS POTYVIRUS POR PULGONES

La mayoría de los potyvirus son transmitidos por pulgones en un proceso definido como de tipo no circulativo y no persistente. En la transmisión no circulativa el virus se asocia temporalmente con superficies del interior del tracto digestivo sin cruzar barreras celulares y se transmite inmediatamente después de su adquisición (Pirone, 1991; Gray, 1996). La transmisión de tipo no persistente es aquella que se ve favorecida por tiempos de adquisición cortos y ayuno previo. El vector retiene los virus en forma infectiva por períodos breves, de minutos a horas. De los mecanismos de transmisión en los que participan los pulgones como organismos vectores, el de tipo no circulativo y no persistente, por sus características descritas anteriormente, es el que representa un mayor desa-

fío en cuanto a las estrategias de prevención y control de enfermedades virales en cultivos de interés económico, haciendo inútil el uso de plaguicidas para controlar el vector y llegando incluso con su empleo a incrementar la dispersión de la enfermedad al favorecer un mayor desplazamiento de los pulgones en el cultivo.

Caracterización del factor de transmisión HC-Pro

Los virus de plantas que se transmiten de modo no circulativo han desarrollado dos estrategias diferentes que regulan la interacción molecular con el vector (Pirone y Blanc, 1996). Así, puede tener lugar una interacción directa de la CP viral con el vector, como ocurre con los alfamovirus, cucumovirus y carlavirus, o bien puede hacerse necesaria la presencia de, al menos, una proteína no estructural para que la transmisión tenga lugar, como es el caso de los potyvirus y caulimovirus.

La participación de un componente viral además del virión en el proceso de transmisión de los potyvirus fue determinada en trabajos con el potyvirus C de la patata (PVC) y el potexvirus del mosaico aucuba de la patata (PAMV) (Kassanis y Govier, 1971a). Trabajos previos habían puesto de manifiesto que tanto PVC (Watson, 1960) como PAMV (Kassanis, 1961) eran incapaces de transmitirse por pulgones a menos que estuvieran acompañados de PVY en una infección mixta. Posteriormente se comprobó que para que la transmisión tuviera lugar no era necesaria una mezcla con PVY en la planta, sino que bastaba con que los pulgones se alimentaran previamente en plantas infectadas con PVY (Kassanis y Govier, 1971a).

El desarrollo de un sistema de alimentación artificial de pulgones a través de membranas de Parafilm supuso un gran avance en la determinación de los factores que participaban en el proceso de transmisión (Pirone, 1964) (Fig. 4).

Fig. 4.—Esquema del montaje del sistema de alimentación de pulgones a través de membrana. Los pulgones retenidos en el cilindro opaco adquieren la solución viral a través de una membrana de Parafilm

Este sistema permite la adquisición independiente de viriones y/o posibles factores auxiliares de la transmisión en una solución azucarada sobre la que se alimentan los pulgones vectores. De esta manera se comprobó que las partículas virales purificadas de PVY tampoco eran transmitidas por los pulgones cuando éstos se habían alimentado pre-

viamente sobre una planta sana pero sí lo eran cuando los pulgones se alimentaban de una hoja infectada con PVY e irradiada con luz ultravioleta para desactivar el virus en la hoja (Kassanis y Govier, 1971b). La transmisión de PVY era efectiva siempre y cuando el pulgón adquiriese el factor auxiliar al mismo tiempo o previamente a los viriones, pero no lo era si la adquisición era posterior (Govier y Kassanis, 1974a). De esta manera, se concluyó que dicho factor no estaba relacionado con la partícula viral y pasó a denominarse factor de transmisión o componente auxiliar («helper component», HC-Pro) (Govier y Kassanis, 1974b). Con este sistema de alimentación artificial se analizaron diversos extractos de plantas mezclándolos con partículas purificadas con el fin de identificar en qué fracción residía dicha actividad auxiliar (Govier y Kassanis, 1974a). El HC-Pro se localizaba así en la fracción sobrenadante obtenida por ultracentrifugación del extracto vegetal. La naturaleza proteica del HC-Pro quedó demostrada al tratar preparaciones semipurificadas con proteasas, estimando el peso molecular de la proteína en 100-200 kDa por filtración en gel y ultrafiltración (Govier *et al.*, 1977). Mediante el sistema de alimentación artificial por membrana se demostró la dependencia de un factor auxiliar para la transmisión de diversos potyvirus (Pirone, 1981; Sako y Ogata, 1981). Posteriormente se observó que los factores de transmisión inducidos en planta por dos potyvirus (PVY y el virus del moteado de las venas del tabaco, TVMV) eran distintos serológicamente, lo que demostraba que se trataba de una proteína codificada por el propio virus, y no por la planta, en respuesta a la infección viral (Thornbury y Pirone, 1983). Este dato fue confirmado por identificación serológica del HC-Pro como un producto de la traducción *in vitro* del ARN de un potyvirus (Hellmann *et al.*, 1983). Finalmente, se identificó la forma monomérica del HC-Pro en condiciones desnaturizantes (SDS-PAGE) como una proteína de 53 a 58 kDa. El hecho de que su forma activa en transmisión tuviera un peso aparente de 100 a 200 kDa llevó a la asunción, ampliamente aceptada, de que la forma activa del HC-Pro es un homodímero (Thornbury *et al.*, 1985).

Hipótesis sobre el mecanismo de transmisión de los potyvirus

Teniendo en cuenta que el HC-Pro ha de ser adquirido anterior o conjuntamente con el virus para que la transmisión de los potyvirus por pulgones sea eficiente (Govier y Kassanis, 1974a; Raccach y Pirone, 1984) se han propuesto diversas hipótesis sobre el modo en que esta proteína interviene durante el proceso de transmisión:

- a) Actuando a modo de «puente» entre el virus y el vector, uniéndose tanto a la CP viral como a los puntos de retención en el canal alimenticio del pulgón (Govier y Kassanis, 1974a) (Fig. 5).
- b) Protegiendo al virus frente a condiciones adversas en el tracto digestivo del vector (López-Abella *et al.*, 1981).
- c) Modificando el extremo amino de la CP viral de manera que faculte a la partícula viral para interactuar directamente con el vector (Salomon y Bernardi, 1995).

Si bien las tres hipótesis pueden ser a un tiempo correctas, la más ampliamente aceptada es la hipótesis del «puente» que postula la interacción específica del HC-Pro tanto con el virión como con el pulgón, anclando la partícula viral al estilete del vector y permitiendo su posterior inoculación en la planta (Fig. 5). El hecho de que partículas virales pu-

Fig. 5.—Diagrama del modelo propuesto por la hipótesis del «puente» para la retención de las partículas virales en el estilete del pulgón. Aparecen señaladas las proteínas virales implicadas (HC-Pro y CP) así como los posibles dominios involucrados en el proceso

rificadas y marcadas radiactivamente con ^{125}I se acumulasen en el tercio distal del estilete del pulgón en presencia de HC-Pro, pero no en ausencia del mismo, constituyó la primera evidencia a favor de esta idea (Berger y Pirone, 1986). Más tarde, empleando técnicas de inmunomarcado con microscopio electrónico, se pudo localizar el HC-Pro conjuntamente con viriones en la epicutícula del canal alimenticio e intestino anterior de pulgones que se habían alimentado de una solución que contenía virus y HC-Pro purificados. Por el contrario, los viriones no se detectaron en estas zonas en ausencia de HC-Pro, confirmando que esta proteína era responsable de la retención de la partícula viral en el estilete del pulgón (Ammar *et al.*, 1994). Por otra parte, la pérdida de transmisibilidad de ciertos mutantes que presentaban alterada bien la CP o bien el HC-Pro se debió a la incapacidad para ser retenidos en el canal alimenticio del estilete del pulgón, indicando que los viriones que quedan anclados dentro del mismo son los responsables del éxito de la transmisión vectorial (Wang *et al.*, 1996; Blanc *et al.*, 1998). De este modo, queda patente la estrecha correlación existente entre la capacidad de retención del virión en el canal alimenticio del pulgón y su transmisión. Esta hipótesis del «puente» es el modelo comúnmente aceptado tanto para la transmisión por pulgones de potyvirus como de caulimovirus (Pirone y Blanc, 1996) y, por analogía, para todos aquellos géneros de virus en cuya transmisión se ha demostrado la intervención de una proteína auxiliar.

La segunda hipótesis (López-Abella *et al.*, 1981) se basa en observaciones al microscopio electrónico de extractos de la porción anterior del tracto alimenticio de pulgones. Estos pulgones se alimentaron a través de membrana con soluciones de virus purificado mezclado con HC-Pro o con virus purificado fijado con formaldehído. El hecho de que se observara un mismo número de partículas virales en ambos casos llevó a la idea de que el HC-Pro podría tener un efecto protector de las partículas virales, evitando su ruptura o agregación.

La hipótesis propuesta por Salomon y Bernardi (1995) se basa en trabajos de transmisión en los que los pulgones resultaron incapaces de transmitir virus de modo eficiente cuando previamente se habían alimentado de una solución que contenía péptidos corres-

pondientes al extremo amino de la CP del virus del enanismo del mosaico del maíz (MDMV) expresados en *Escherichia coli*. En base a estos resultados, se sugirió que el extremo amino de la CP expresado como una proteína libre sería capaz de unirse al estilete del pulgón, mientras que en el caso de la CP completa se requeriría la intervención del HC-Pro para inducir un cambio conformacional de dicho extremo que permitiese su unión al estilete. Experimentos similares no han conseguido, sin embargo, reproducir estos resultados (Blanc *et al.*, 1997).

Dominios moleculares del HC-Pro implicados en la transmisión

La disponibilidad de clones completos del genoma de ciertos potyvirus a partir de los cuales es posible sintetizar transcritos infectivos y la obtención de secuencias nucleotídicas y aminoácidas de sus productos virales han supuesto un gran avance en la determinación e identificación, mediante análisis mutacional y recombinación, de los residuos críticos para la transmisión en las proteínas virales HC-Pro y CP.

La comparación de secuencias aminoácidas de diversos potyvirus, transmisibles y no transmisibles, permitió identificar ciertos dominios y aminoácidos conservados que parecían estar implicados en transmisión. Dentro de la región del extremo amino terminal se localizó un motivo «KITC» (Lys-Ile-Thr-Cys) (Fig. 6) cuya mutación se ha correlacionado con la falta de transmisibilidad de los potyvirus. Aislados en los que de forma natural aparecen sustituciones del aminoácido Lys por Glu (Thornbury *et al.*, 1990; Grumet *et al.*, 1992; Granier *et al.*, 1993; Legavre *et al.*, 1996) y Lys por Asn (Canto *et al.*, 1995) presentaron pérdida de transmisibilidad. En el mismo sentido, trabajos de mutagénesis dirigida en clones de genoma completo de potyvirus han confirmado la importancia de la Lys dentro del motivo KITC (Atreya *et al.*, 1992; Atreya y Pirone, 1993; Blanc *et al.*, 1998; Llave, 1999), sugiriendo además la necesaria presencia de un residuo básico en esta posición (Atreya y Pirone, 1993).

Fig. 6.—Representación de las proteínas implicadas en el proceso de transmisión de potyvirus por pulgones (HC-Pro y CP). Aparecen señaladas las posiciones relativas de los dominios involucrados (barras negras): KITC y PTK en el HC-Pro y DAG en la CP. En la parte superior del esquema se indica la ubicación de las secuencias codificadoras del HC-Pro y la CP en el ARN viral

Se ha especulado sobre el hecho de que la mutación de la Lys en el motivo KITC podría afectar a la interacción entre monómeros de HC-Pro al impedir la formación de dímeros de esta proteína que constituirían la forma activa en transmisión (Atreya *et al.*, 1992).

Trabajos recientes han puesto de manifiesto sin embargo que el cambio de esta Lys por Glu no afecta a la interacción entre monómeros del HC-Pro de PVY (Urcuqui-Inchima *et al.*, 1999b).

En la región amino terminal aparecen igualmente ciertos residuos, ajenos al motivo KITC, esenciales para la actividad del HC-Pro (Atreya y Pirone, 1993; Nakashima *et al.*, 1993; Canto *et al.*, 1995; Blanc *et al.*, 1998; Llave, 1999). Resulta interesante que en posiciones más alejadas del extremo amino terminal del HC-Pro se hayan descrito cambios aminoacídicos en un aislado de PVY que afectan a residuos no conservados de la proteína y que también parecen relacionados con la pérdida de transmisibilidad (Llave *et al.*, 1999). La causa por la que estas mutaciones derivan en la pérdida de transmisión no está clara, aunque podría estar relacionada con cambios conformacionales en el extremo amino terminal que inhabiliten a la proteína HC-Pro para mediar la transmisión.

La mayoría de las mutaciones descritas se han observado dentro o cerca de una región rica en residuos de Cys en el extremo amino terminal del HC-Pro (Robaglia *et al.*, 1989; Thornbury *et al.*, 1990). Se ha especulado que esta región podría unir ciertos iones metálicos y formar estructuras de «dedos de zinc», similares a las descritas en otras muchas proteínas no relacionadas donde juegan un papel estructural y/o funcional importante (Robaglia *et al.*, 1989; Berg, 1990). Se sabe que estos dominios ricos en Cys e His determinan el plegamiento de la proteína en dicha región y facilitan la interacción entre monómeros (Mackay y Crossley, 1998; Pomerantz *et al.*, 1998; Chantalat *et al.*, 1999). La sustitución de algunos de los residuos altamente conservados de Cys e His, así como ciertos residuos hidrofóbicos presentes en el extremo amino terminal del HC-Pro de los potyvirus, se traduce en la pérdida de transmisibilidad viral y, en algunos casos, en la pérdida de capacidad infectiva del virus (Atreya y Pirone, 1993; Llave, 1999). Empleando el sistema de los dos híbridos de levaduras (Fields y Song, 1989) se ha podido analizar la interacción entre monómeros del HC-Pro en distintos potyvirus, localizándose los dominios aparentemente responsables de la interacción en regiones diferentes en cada caso. Así, mientras que en el virus A de la patata (PVA) parecen esenciales el extremo carboxilo terminal y un dominio de 24 aminoácidos en el extremo amino terminal (Guo *et al.*, 1999), en el caso del virus del mosaico de la lechuga (LMV) se requieren 72 residuos amino terminales (Urcuqui-Inchima *et al.*, 1999a), y 86 residuos también del extremo amino terminal en PVY (Urcuqui-Inchima *et al.*, 1999b). Con el sistema de los dos híbridos se ha analizado, asimismo, el efecto de mutaciones sobre los residuos de His y Cys presentes en el extremo amino del HC-Pro resultando que, en este sistema, mutaciones de la His en posición 23 y de las Cys en posiciones 25 y 53 del HC-Pro de PVY anulan la interacción entre monómeros de HC-Pro completos (Urcuqui-Inchima *et al.*, 1999b). Aunque es necesario completar estos estudios, los datos obtenidos resultan compatibles con la idea de que la estructura del extremo amino terminal del HC-Pro podría ser esencial para la funcionalidad de la proteína (Atreya y Pirone, 1993).

Del mismo modo que en las mutaciones anteriormente descritas, cambios en el tri péptido Pro-Thr-Lys (PTK) (Fig. 6) situado entre la región central y el extremo carboxilo del HC-Pro también son críticos para la actividad de dicha proteína en la transmisión. Aislados no transmisibles del virus del mosaico amarillo del calabacín (ZYMV) contienen un residuo de Ala en lugar de Thr en este motivo (Granier *et al.* 1993). El efecto de este cambio del motivo PTK a PAK se comprobó reproduciéndolo en el genoma de un aislado transmisible de ZYMV (Huet *et al.*, 1994) y del virus del grabado del tabaco (TEV) (Blanc *et al.*, 1998). Se observó además que la sustitución de Pro por Ala y Thr por Ser

resultaban en la pérdida de transmisibilidad de este virus, mientras que el cambio drástico de Lys por Glu no alteraba su transmisión (Peng *et al.*, 1998).

Dominios moleculares de la CP implicados en la transmisión

El hecho de que aislados virales no transmisibles tuvieran, sin embargo, un HC-Pro funcional llevó a sugerir que la CP viral podría estar también implicada en la transmisión de virus (Pirone y Thornbury, 1983). La región amino terminal de la CP presenta, a pesar de su gran variabilidad, un triplete de aminoácidos Asp-Ala-Gly (DAG) (Fig. 6) altamente conservado entre aislados transmisibles de los potyvirus (Harrison y Robinson, 1988; Atreya *et al.*, 1990; Atreya *et al.*, 1991; Gal-On *et al.*, 1992) y que queda expuesto en la superficie de la partícula viral (Allison *et al.*, 1985; Shukla *et al.*, 1988). La alteración o eliminación de aminoácidos en este motivo determinan la pérdida parcial o total de la transmisibilidad de TVMV (Atreya *et al.*, 1990, 1991 y 1995). El contexto que rodea al triplete DAG también parece afectar a la transmisibilidad, como se deriva del hecho de que mutaciones idénticas en el DAG tengan diferente efecto en potyvirus distintos (Husted *et al.*, 1994; López-Moya *et al.*, 1995) así como que sustituciones en posiciones adyacentes al DAG afecten a la transmisibilidad (Atreya *et al.*, 1991; López-Moya *et al.*, 1999). Una evidencia adicional a la importancia del contexto lo constituye el hecho de que tripletes diferentes al DAG presentes en ciertos aislados transmisibles de potyvirus, tales como el motivo DAS en el virus del mosaico del guisante transmitido por semilla (PSbMV) (Johansen *et al.*, 1996) o DAA en el virus del moteado del cacahuete (PeMoV) (Flasinski y Cassidy, 1998), no resulten funcionales al reproducirlos en TVMV (López-Moya *et al.*, 1999). Se han descrito aislados del virus de la sharka (PPV) no transmisibles en la naturaleza y en cuya CP aparece una delección que afecta al tercer residuo del triplete DAG, que se convierte así en DAL (Maiss *et al.*, 1989; López-Moya *et al.*, 1995; Martínez-García, 2000). Esta CP resulta funcional en transmisión por sistema artificial de membranas con la intervención de un HC-Pro purificado de PVY (López-Moya *et al.*, 1995) y, asimismo, es capaz de interactuar con el HC-Pro homólogo en ensayos sobre membrana de nitrocelulosa (Martínez-García, 2000). Si bien estos resultados podrían llevar a pensar en una causa diferente a la CP alterada como responsable de la ausencia de la transmisión, la reproducción de la delección en la CP de genomas completos de PPV transmisibles, y con un HC-Pro perfectamente funcional, determina la pérdida de transmisibilidad (Martínez-García, 2000). Por tanto, parece que, al menos en este caso, los resultados de los experimentos de transmisión e interacción *in vitro* no reflejan fielmente la situación *in vivo*.

Recientemente se ha identificado en diversos potyvirus un segundo motivo DAG, o similar, situado en el punto de inicio del núcleo o región central de la CP para el que se ha propuesto una posible funcionalidad en transmisión (López-Moya *et al.*, 1999), si bien no existen pruebas a favor de esta hipótesis.

Interacción entre el factor de transmisión HC-Pro y la partícula viral

El mecanismo de transmisión de los potyvirus por pulgones representado por el modelo del «puente» (Fig. 5) supone la interacción del HC-Pro tanto con la partícula viral

como con determinadas estructuras del estilete del pulgón. Las primeras evidencias moleculares acerca de la interacción entre un factor de transmisión o componente auxiliar y la CP viral fueron obtenidas con caulimovirus. Schmidt *et al.* (1994) comprobaron que ciertos residuos de la porción carboxilo terminal del componente auxiliar eran capaces de mediar la interacción *in vitro* con la CP, interacción que se relacionaba de modo directo con la transmisibilidad del virus. Posteriormente, trabajos con potyvirus determinaron que el HC activo de TVMV era capaz de interaccionar específicamente tanto con viriones purificados como con monómeros de CP expresados en bacterias (Blanc *et al.*, 1997). Tal interacción tenía lugar cuando los viriones pertenecían a una variedad transmisible de TVMV, pero no cuando se trataba de una no transmisible que contenía un triplete DAG mutado. Estos resultados sugirieron que dicho motivo podría estar vinculado con este fenómeno (Blanc *et al.*, 1997). En efecto, los resultados presentados mostraron una estrecha correlación entre la transmisibilidad obtenida para ciertos mutantes con el DAG alterado y su capacidad para interaccionar con el HC-Pro y se llegó a delimitar un péptido de 7 aminoácidos (DTVVDAGK) como el dominio mínimo de la CP necesario para fijarse al HC-Pro (Blanc *et al.* 1997).

Otra evidencia a favor de la interacción HC-Pro/CP a través del motivo DAG como parte de la transmisión por pulgones la constituye el hecho de que ciertos potexvirus que presentan un DAG de forma natural en la CP (PAMV) o a los que se les ha introducido artificialmente este tripéptido en su secuencia, como es el caso del virus X de la patata (PVX), son transmitidos en presencia del HC-Pro activo de un potyvirus (Baulcombe *et al.*, 1993).

Empleando una técnica similar a la descrita por Blanc *et al.* (1997) se identificó el dominio PTK del HC-Pro como el posible punto de interacción con el triplete DAG de la CP, ya que ciertas mutaciones en este PTK que provocaban la pérdida de transmisión del virus también afectaban a la capacidad de interacción entre el HC-Pro y la CP (Peng *et al.*, 1998).

Interacción entre el factor de transmisión HC-Pro y el estilete del pulgón

Tal como propone la hipótesis del «puente», el HC-Pro debería interaccionar específicamente con algún receptor de la cutícula en el canal alimenticio del pulgón. Experimentos con inmunomicroscopía electrónica demostraron que cepas no transmisibles de diferentes potyvirus (PVC y TVMV) con el motivo KITC de su HC-Pro alterado no quedaban retenidos en el estilete del pulgón, si bien ninguno de ellos perdía la capacidad de interaccionar con viriones purificados (Blanc *et al.*, 1998). El mismo efecto se observó en otros dos mutantes para el HC-Pro de TEV, uno que presentaba una delección de 107 aminoácidos en su extremo amino y otro con una sustitución de Phe por Leu en la posición 10, postulándose que aquellas otras mutaciones encontradas en otros potyvirus en esta misma región podrían afectar a la capacidad del HC-Pro para unirse al vector, no afectando la interacción con el virión (Blanc *et al.*, 1998). En consecuencia, se ha propuesto que la región amino terminal constituye el dominio a través del cual el HC-Pro interacciona con el estilete del pulgón (Fig. 5).

Inoculación de los potyvirus por pulgones en el proceso de transmisión

La característica de no persistencia de la transmisión de los potyvirus hizo pensar que los pulgones transportaban las partículas virales a modo de contaminantes del estilete y que la inoculación se efectuaba pasivamente durante las inserciones de prueba realizadas por el vector en la planta. Esta hipótesis se denomina de «transporte en estilete» (Kennedy *et al.*, 1962) y sugiere que las partículas virales quedan fijadas al extremo del estilete del pulgón durante su alimentación, de modo que éstos actúan a modo de «agujas voladoras» portadoras del virus. Otra hipótesis, llamada de «ingestión-egestión» (Gamez y Watson, 1964; Harris, 1977), implica un papel activo del pulgón, a modo de «jeringuillas voladoras», en la adquisición y liberación del virus. Esta teoría presume que los viriones son adquiridos cuando los pulgones ingieren el contenido celular en el proceso de prueba del alimento para posteriormente inocularlo por regurgitación en la planta sana. La regurgitación podría ser funcional para el pulgón con el fin de eliminar ciertos orgánulos celulares (cloroplastos, etc.) que podrían bloquear la entrada del canal alimenticio o bien componentes nocivos presentes en el extracto de la planta (Martín *et al.*, 1997). Una hipótesis alternativa denominada de «ingestión-salivación» (Martín *et al.*, 1997) supone un papel activo de la salivación en el proceso de liberación del virus. Teniendo en cuenta que el canal salivar y el alimenticio se fusionan en el estilete a 2-8 μm de su extremo distal, se ha sugerido que durante el proceso de salivación podrían inocularse los virus retenidos en el punto donde se unen ambos canales (Martín *et al.*, 1997). En virtud de la rapidez con que se produce la inoculación y del bajo número de partículas virales necesarias para una transmisión eficiente esta hipótesis resulta factible. No obstante, los patrones de distribución en el estilete de viriones marcados demuestran que la mayor parte de los virus retenidos se localizan más allá del punto de fusión de los dos canales y por tanto no se puede desechar la hipótesis de «ingestión-egestión» como mecanismo para explicar la inoculación de los viriones (Berger y Pirone, 1986).

Desde el punto de vista molecular no existe ninguna evidencia que explique la liberación del virus del punto de retención en el pulgón. Se especula que la propia actividad proteasa del HC-Pro podría romper su interacción con la CP del virus, si bien también se ha sugerido que el virión se podría liberar del punto de retención en el estilete al desprenderse del extremo amino de su CP, que interaccionaría con el HC-Pro, por digestión con tripsinas tal vez presentes en el contenido salivar (Gray, 1996).

CONCLUSIONES

La transmisión por insectos vectores constituye un proceso esencial en el ciclo de vida de gran número de virus, pero a la vez supone un mecanismo de reducción de la diversidad genética de dichos virus, ya que solamente aquellos que cumplan ciertos requerimientos de compatibilidad con el vector serán transmitidos (Power, 2000). La estrategia de transmisión de los potyvirus, implicando al HC-Pro a modo de puente entre el estilete del vector y la partícula viral, permite superar el «cuello de botella» introducido por la transmisión por insectos (Pirone y Blanc, 1996; Power, 2000). Así,

un HC-Pro funcional puede facilitar la transmisión de un virus que codifique un HC-Pro no funcional, permitiendo la existencia de cuasiespecies que de otro modo no existirían, aumentando con ello el polimorfismo de una población viral. Del mismo modo, un HC-Pro funcional puede facilitar la transmisión heteróloga de una especie viral no transmisible, o transmisible por diferentes especies de pulgones vectores (Wang *et al.*, 1998), lo cual supone un grave problema para el control de estas virosis en la naturaleza.

El estudio del mecanismo de transmisión mediado por HC-Pro se ha visto facilitado por la aplicación de diversas técnicas moleculares, así como por diversas metodologías incorporadas al análisis de las interacciones entre los factores implicados en el proceso. A pesar de los avances conseguidos, todavía no se ha podido llevar a cabo la resolución de la estructura tridimensional tanto del HC-Pro como de la CP de los potyvirus. El conocimiento del plegamiento de estas proteínas permitiría una interpretación estructural de los resultados ya obtenidos a través del análisis mutacional, abriendo las puertas a nuevas líneas de estudio así como a posibles replanteamientos relacionados con el modo de actuación tanto del HC-Pro como de la CP.

Otros aspectos de la transmisión de los potyvirus por pulgones que quedan por resolver se centran en la posible existencia de receptores en el estilete del pulgón, su especificidad y el mecanismo por el cual los virus serían capaces de desligarse de los mismos para pasar a infectar una nueva planta.

Los resultados derivados de estos estudios sentarían la base de nuevas estrategias de control para diversas virosis. Así, las interacciones necesarias en el proceso de transmisión podrían verse bloqueadas por medio de modificaciones genéticas en las plantas huésped e incluso en los organismos vectores. Teniendo en cuenta que los potyvirus afectan a gran variedad de cultivos y que son responsables de graves pérdidas económicas en todo el mundo, el estudio del proceso de transmisión y de los posibles mecanismos de control derivados resulta de un interés primordial.

AGRADECIMIENTOS

La investigación reciente realizada en nuestro laboratorio ha sido financiada por los proyectos BIO97-0615-C02-01, BIO98-0849, BIO2000-1605-C02-02 y BIO2000-0914 de la CICYT y los proyectos 07B/0026/1999 y 07M/0123/2000 de la Comunidad de Madrid.

SUMMARY

Potyvirus transmission through aphids

Plant viruses are capable of replicating inside their host cells, moving within the host and, eventually, colonising new plants. Plant-to-plant transmission process results essential for virus survival and, therefore, viruses have evolved diverse colonising strategies frequently involving an insect as a vector. Potyviruses are naturally transmitted by aphids and at least two viral proteins are implicated in this process: the capsid protein and the helper component. Experimental data provide compelling evidence supporting the hypothesis that the helper

component acts as a bridge linking the viral particle with the aphid stylet. In the present review we historically discuss current knowledge of the molecular aspects of potyvirus transmission through aphids.

KEY WORDS: Potyviruses
Transmission
Aphids
Transmission factor
Capsid protein

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALLISON R.F., DOUGHERTY W.G., PARKS T.D., JOHNSTON R.E., KELLY M., ARMSTRONG F.B., 1985. Biochemical analysis of the capsid protein gene and capsid protein of tobacco etch virus: N-terminal amino acids are located on the virion's surface. *Virology* 147, 309-316.
- ALLISON R., JOHNSTON R.E., DOUGHERTY W.G., 1986. The nucleotide sequence of the coding region of tobacco etch virus genomic RNA: evidence for the synthesis of a single polyprotein. *Virology* 154, 9-20.
- AMMAR E.D., JÄRLEFORS U., PIRONE T.P., 1994. Association of potyvirus helper component protein with virions and the cuticle lining the maxillary food canal and foregut of an aphid vector. *Phytopathology* 84, 1054-1060.
- ANANDALAKSHMI R., PRUSS G.J., GE X., MARATHE R., SMITH T.H., VANCE V.B., 1998. A viral suppressor of gene silencing in plant. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 95, 13079-13084.
- ANDERSEN K., JOHANSEN I.E., 1998. A single conserved amino acid in the coat protein gene of pea seed-borne mosaic potyvirus modulates the ability of the virus to move systemically in *Chenopodium quinoa*. *Virology* 241, 304-311.
- ANDREJEVA J., PUURAND Ü, MERITS A., RABENSTEIN F., JÄRVEKÜLG L., VALKONEN J.P.T., 1999. Potyvirus helper component-proteinase and coat protein (CP) have coordinated functions in virus-host interaction and the same CP motif affects virus transmission and accumulation. *Journal of General Virology* 80, 1133-1139.
- ATREYA P.L., ATREYA C.D., PIRONE T.P., 1991. Amino acid substitutions in the coat protein result in loss of insect transmissibility of a plant virus. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 88, 7887-7891.
- ATREYA C.D., ATREYA P.L., THORNBURY D.W., PIRONE T.P., 1992. Site-directed mutations in the potyvirus HC-Pro gene affect helper component activity, virus accumulation, and symptom expression in infected tobacco plants. *Virology* 191, 106-111.
- ATREYA P.L., LÓPEZ-MOYA J.J., CHU M., ATREYA C.D., PIRONE T.P., 1995. Mutational analysis of the coat protein N-terminal amino acids involved in potyvirus transmission by aphids. *Journal of General Virology* 76, 265-270.
- ATREYA C.D., PIRONE T.P., 1993. Mutational analysis of the helper component-proteinase gene of a potyvirus: effects of amino acid substitutions, deletions, and gene replacement on virulence and aphid transmissibility. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 90, 11919-11923.
- ATREYA C.D., RACCAH B., PIRONE T.P., 1990. A point mutation in the coat protein abolishes aphid transmissibility of a potyvirus. *Virology* 178, 161-165.
- BAULCOMBE D.C., LLOYD J., MANOUSSOPOULOS I.N., ROBERTS I.M., HARRISON B.D., 1993. Signal for potyvirus-dependent aphid transmission of potato aucuba mosaic virus and the effect of its transfer to potato virus X. *Journal of General Virology* 74, 1245-1253.
- BAUNOCH D.A., DAS P., HARI V., 1990. Potato virus Y helper component is associated with amorphous inclusions. *Journal of General Virology* 71, 2479-2482.
- BERG J.M., 1990. Zinc fingers and other metal-binding domains. *Journal of Biological Chemistry* 265, 6513-6516.
- BERGER P.H., PIRONE T.P., 1986. The effect of helper component on the uptake and localization of potyviruses in *Myzus persicae*. *Virology* 153, 256-261.
- BLANC S., AMMAR E.D., GARCÍA-LAMPASONA S., DOLJA V.V., LLAVE C., BAKER J., PIRONE T.P., 1998. Mutations in the potyvirus helper component protein: effects on interactions with virions and aphid stylets. *Journal of General Virology* 79, 3119-3122.

- BLANC S., LÓPEZ-MOYA J.J., WANG R., GARCÍA-LAMPASONA S., THORNBURY D.W., PIRONE T.P., 1997. A specific interaction between coat protein and helper component correlates with aphid transmission of a potyvirus. *Virology* 231, 141-147.
- BRIGNETI G., VOINNET O., LI W.X., JI L.H., DING S.W., BAULCOMBE D., 1998. Viral pathogenicity determinants are suppressors of transgene silencing in *Nicotiana benthamiana*. *EMBO Journal* 17, 6739-6746.
- CANTO T., LÓPEZ-MOYA J.J., SERRA-YOLDI M.T., DÍAZ-RUIZ J.R., LÓPEZ-ABELLA D., 1995. Different helper component mutations associated with lack of aphid transmissibility in two isolates of potato virus Y. *Phytopathology* 85, 1519-1524.
- CARRINGTON J.C., CARY S.M., PARKS T.D., DOUGHERTY W.G., 1989a. A second proteinase encoded by a plant potyvirus genome. *EMBO Journal* 8, 365-370.
- CARRINGTON J.C., DOUGHERTY W.G., 1987. Small nuclear inclusion protein encoded by a plant potyvirus genome is a protease. *Journal of Virology* 61, 2540-2548.
- CARRINGTON J.C., FREED D.D., OH C.S., 1990. Expression of potyviral polyproteins in transgenic plants reveals three proteolytic activities required for complete processing. *EMBO Journal* 9, 1347-1353.
- CARRINGTON J.C., FREED D.D., SANDERS T.C., 1989b. Autocatalytic processing of the potyvirus helper component proteinase in *Escherichia coli* and *in vitro*. *Journal of Virology* 63, 4459-4463.
- CRONIN S., VERCHOT J., HALDEMAN-CAHILL R., SCHAAD M.C., CARRINGTON J.C., 1995. Long-distance movement factor: a transport function of the potyvirus helper component proteinase. *The Plant Cell* 7, 549-559.
- CHANTALAT L., LEROY D., FİHOL O., NUEDA A., BENITEZ M.J., CHAMBAZ E.M., COCHET C., DIDEBERG O., 1999. Crystal structure of the human protein kinase CK2 regulatory subunit reveals its zinc finger-mediated dimerization. *EMBO Journal* 18, 2930-2940.
- DE MEJÍA M.V.G., HIEBERT E., PURCIFULL D.E., THORNBURY D.W., PIRONE T.P., 1985. Identification of potyviral amorphous inclusion protein as a nonstructural, virus-specific protein related to helper component. *Virology* 142, 34-43.
- DOLJA V.V., HALDEMAN R., ROBERTSON N.L., DOUGHERTY W.G., CARRINGTON J.C., 1994. Distinct functions of capsid protein in assembly and movement of tobacco etch potyvirus in plants. *EMBO Journal* 12, 1482-1491.
- DOLJA V.V., HALDEMAN-CAHILL R., MONTGOMERY A.E., VANDENBOSCH K.A., CARRINGTON J.C., 1995. Capsid protein determinants involved in cell to cell and long distance movement of tobacco etch potyvirus. *Virology* 206, 1007-1016.
- DOUGHERTY W.G., CARRINGTON J.C., 1988. Expression and function of potyviral gene products. *Annual Review of Phytopathology* 26, 123-143.
- FIELDS S., SONG O.K., 1989. A novel genetic system to detect protein-protein interactions. *Nature* 340, 245-246.
- FLASINSKI S., CASSIDY B.G., 1998. Potyvirus aphid transmission requires helper component and homologous coat protein for maximal efficiency. *Archives of Virology* 143, 2159-2172.
- GAL-ON A., ANTIGNUS Y., ROSNER A., RACCAH B., 1992. A zucchini yellow mosaic virus coat protein gene mutation restores aphid transmissibility but has no effect on multiplication. *Journal of General Virology* 73, 2183-2187.
- GAMEZ R., WATSON M., 1964. Failure of anaesthetized aphids to acquire or transmit henbane mosaic virus when their stylets were artificially inserted into leaves of infected or healthy tobacco plants. *Virology* 22, 292-295.
- GARCÍA J.A., LAÍN S., CERVERA M.T., RIECHMANN J.L., MARTÍN M.T., 1990. Mutational analysis of plum pox potyvirus processing by the NIa protease in *Escherichia coli*. *Journal of General Virology* 71, 2773-2779.
- GARCÍA J.A., RIECHMANN J.L., LAÍN S., 1989a. Proteolytic activity of the plum pox potyvirus NIa-like protein in *Escherichia coli*. *Virology* 170, 362-369.
- GARCÍA J.A., RIECHMANN J.L., MARTÍN M.T., LAÍN S., 1989b. Proteolytic activity of the plum pox potyvirus NIa-protein on excess of natural and artificial substrates in *Escherichia coli*. *FEBS Letters* 257, 269-273.
- GOVIER D.A., KASSANIS B., 1974a. Evidence that a component other than the virus particle is needed for aphid transmission of potato virus Y. *Virology* 57, 285-286.
- GOVIER D.A., KASSANIS B., 1974b. A virus-induced component of plant sap needed when aphids acquire potato virus Y from purified preparations. *Virology* 61, 420-426.
- GOVIER D.A., KASSANIS B., PIRONE T.P., 1977. Partial purification and characterization of the potato virus Y helper component. *Virology* 78, 306-314.

- GRANIER F., DURAND-TARDIF M., CASSE-DELBART F., LECOQ H., ROBAGLIA C., 1993. Mutations in zucchini yellow mosaic virus helper component protein associated with loss of aphid transmissibility. *Journal of General Virology* 74, 2737-2742.
- GRAY S.M., 1996. Plant virus proteins involved in natural vector transmission. *Trends in Microbiology* 4, 259-264.
- GRUMET R., BADA R., HAMMAR S., 1992. Analysis of the zucchini mosaic virus (ZYMV) potyviral helper component, possible identification of an aphid-interaction domain. *Phytopathology* 82, 1176 (Abstr.).
- GUO D., MERITS A., SAARMA M., 1999. Self-association and mapping of interaction domains of helper component-proteinase of potato A potyvirus. *Journal of General Virology* 80, 1127-1131.
- HALDEMAN-CAHILL R., DARÓS J.A., CARRINGTON J.A., 1998. Secondary structures in the capsid protein sequence and 3' nontranslated region involved in amplification of the tobacco etch virus genome. *Journal of Virology* 72, 4072-4079.
- HARI V., SIEGEL A., ROZEK D., TIMBERLAKE W.E., 1979. The RNA of tobacco etch virus contains poly(A). *Virology* 92, 568-571.
- HARRIS K.F., 1977. An ingestion-egestion hypothesis of noncirculative virus transmission. En: *Aphids as Virus Vectors*. Harris, K.F., Maramorosch, K., ed. Academic Press, New York, pp. 165-220.
- HARRISON B.D., ROBINSON D.J., 1988. Molecular variations in vector-borne plant viruses: epidemiological significance. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, (Series B)* 321, 447-462.
- HELLMANN G.M., SHAW J.G., RHOADS R.E., 1988. *In vitro* analysis of tobacco vein mottling virus NIa cistron: evidence for a virus-encoded protease. *Virology* 163, 554-562.
- HELLMANN G.M., THORNBURY D.W., HIEBERT E., SHAW J.G., PIRONE T.P., RHOADS R.E., 1983. Cell-free translation of tobacco vein mottling virus RNA. II. Immunoprecipitation of products by antisera to cylindrical inclusions, nuclear inclusion, and helper component proteins. *Virology* 124, 434-444.
- HOLLINGS M., BRUNT A.A., 1981. Potyvirus group. CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses n.º 245.
- HUET H., GAL-ON A., MEIR E., LECOQ H., RACCAH B., 1994. Mutations in the helper component protease of zucchini yellow mosaic virus affect its ability to mediate aphid transmissibility. *Journal of General Virology* 75, 1407-1414.
- HUSTED K., BECH M., ALBRECHSTEN M., BORKHARDT B., 1994. Identification, partial sequencing, and detection of a potyvirus from *Kalanchoe blossfeldiana*. *Phytopathology* 84, 161-166.
- JOHANSEN I.E., KELLER K.E., DOUGHERTY W.G., HAMPTON R.O., 1996. Biological and molecular properties of a pathotype P-1 and a pathotype P-4 isolate of pea seed-borne mosaic virus. *Journal of General Virology* 77, 1329-1333.
- KASSANIS B., 1961. The transmission of potato aucuba mosaic virus by aphids from plants also infected by potato viruses A or Y. *Virology* 13, 93-97.
- KASSANIS B., GOVIER D.A., 1971a. New evidence on the mechanism of aphid transmission of potato C and potato aucuba mosaic viruses. *Journal of General Virology* 10, 99-101.
- KASSANIS B., GOVIER D.A., 1971b. The role of the helper virus in aphid transmission of potato aucuba mosaic virus and potato virus C. *Journal of General Virology* 13, 221-228.
- KASSCHAU K.D., CARRINGTON J.C., 1995. Requirement for HC-Pro processing during genome amplification of tobacco etch potyvirus. *Virology* 209, 268-273.
- KASSCHAU K.D., CARRINGTON J.C., 1998. A counterdefensive strategy of plant viruses: suppression of post-transcriptional gene silencing. *Cell* 95, 461-470.
- KASSCHAU K.D., CRONIN S., CARRINGTON J.C., 1997. Genome amplification and long-distance movement functions associated with the central domain of tobacco etch potyvirus helper component-proteinase. *Virology* 228, 251-262.
- KENNEDY J.S., DAY M.F., EASTOP V.F., 1962. A conspectus of aphid as vector of plant viruses. Commonwealth Institute of Entomology, London.
- LAÍN S., RIECHMANN J.L., GARCÍA J.A., 1989. The complete nucleotide sequence of plum pox potyvirus RNA. *Virus Research* 13, 157-172.
- LEGAVRE T., MAIA I.G., CASSE-DELVART F., BERNARDI F., ROBAGLIA C., 1996. Switches in the mode of transmission select for or against a poorly aphid-transmissible strain of potato virus Y with reduced helper component and virus accumulation. *Journal of General Virology* 77, 1343-1347.
- LÓPEZ-ABELLA D., PIRONE T.P., MERNAUGH R.E., JOHNSON M.C., 1981. Effects of fixation and helper component on the detection of potato virus Y in alimentary tract extracts of *Myzus persicae*. *Phytopathology* 71, 807-809.
- LÓPEZ-MOYA J.J., 2001. Genes involved in insect-mediated transmission of plant viruses. En: *Trends in Plant Virology*. Dijkstra J., Khan J.A., ed. Springer-Verlag (en prensa).

- LÓPEZ-MOYA J.J., CANTO T., DÍAZ RUIZ J.R., LÓPEZ-ABELLA D., 1995. Transmission by aphids of a naturally non-transmissible plum pox virus isolate with the aid of potato virus Y helper component. *Journal of General Virology* 76, 2293-2297.
- LÓPEZ-MOYA J.J., GARCÍA J.A., 1999. Potyviruses (Potyviridae). En: *Encyclopedia of Virology*, Second edition, Volume 3. Webster, R.G., Granoff, A., ed. Academic Press, London, pp 1369-1375.
- LÓPEZ-MOYA J.J., PIRONE T.P., 1998. Charge changes near the N terminus of the coat protein of two potyviruses affect virus movement. *Journal of General Virology* 79, 161-165.
- LÓPEZ-MOYA J.J., WANG R.Y., PIRONE T.P., 1999. Context of the coat protein DAG motif affects potyvirus transmissibility by aphids. *Journal of General Virology* 80, 3281-3288.
- LLAVE C., 1999. Análisis molecular de los mecanismos de transmisión de potyvirus por pulgones. Tesis doctoral. Universidad Complutense, Madrid.
- LLAVE C., KASSCHAU K., CARRINGTON J.C., 2000. Virus encoded suppressor of posttranscriptional gene silencing targets a maintenance step in the silencing pathway. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 97, 13401-13406
- LLAVE C., MARTÍNEZ-GARCÍA B., DÍAZ-RUIZ J.R., LÓPEZ-ABELLA D., 1999. Helper component mutations in non-conserved residues associated with aphid transmission efficiency of a pepper isolate of potato virus Y. *Phytopathology* 89, 1176-1181.
- MACKAY J.P., CROSSLEY M., 1998. Zinc finger are sticking together. *Trends in Biochemical Sciences* 23, 1-4.
- MAHAJAN S., DOLJA V.V., CARRINGTON J.C., 1996. Roles of the sequence encoding tobacco etch virus capsid protein in genome amplification: requirements for the translation process and a cis-active element. *Journal of Virology* 70, 4370-4379.
- MAIA I.G., BERNARDI F., 1996. Nucleic acid-binding properties of bacterially expressed potato virus Y helper component-proteinase. *Journal of General Virology* 77, 869-877.
- MAIA I.G., HAENNI A.L., BERNARDI F., 1996. Potyviral HC-Pro: a multifunctional protein. *Journal of General Virology* 77, 1335-1341.
- MAISS E., TIMPE U., BRISSE A., JELKMANN W., CASPER R., HIMMLER G., MATTANOVICH D., KATINGER H.W.D., 1989. The complete nucleotide sequence of plum pox virus RNA. *Journal of General Virology* 70, 513-524.
- MARATHE R., ANANDALAKSHMI R., SMITH T.H., PRUSS G.J., VANCE V.B., 2000. RNA viruses as inducers suppressors and targets of post-transcriptional gene silencing. *Plant Molecular Biology* 43, 295-306.
- MARTÍN B., COLLAR J.L., TJALLINGII W.F., FERERES A., 1997. Intracellular ingestion and salivation by aphids may cause the acquisition and inoculation of non-persistently transmitted plant viruses. *Journal of General Virology* 78, 2701-2705.
- MARTÍNEZ-GARCÍA B., 2000. Análisis molecular de las proteínas virales implicadas en la transmisión por pulgones del virus de la sharka (plum pox virus). Tesis doctoral. Universidad Complutense, Madrid.
- MERITS A., GUO D., SAARMA M., 1998. VPg, coat protein and five non-structural proteins of potato A potyvirus bind RNA in a sequence-unspecific manner. *Journal of General Virology* 79, 3123-3127.
- MURPHY J.F., RHOADS R.E., HUNT A.G., SHAW J.G., 1990. The VPg of tobacco etch virus RNA is the 49-kDa proteinase or the N-terminal 24-kDa part of the proteinase. *Virology* 178, 285-288.
- NAKASHIMA H., SAKO N., HORI K., 1993. Nucleotide sequences of the helper component-proteinase genes of aphid transmissible and non-transmissible isolates of turnip mosaic virus. *Archives of Virology* 131, 17-27.
- OH C.S., CARRINGTON J.C., 1989. Identification of essential residues in potyvirus proteinase HC-Pro by site directed mutagenesis. *Virology* 173, 692-699.
- PENG Y., KADOURY D., GAL-ON A., HUET H., WANG Y., RACCAH B., 1998. Mutations in the HC-Pro gene of zucchini yellow mosaic potyvirus: effects on aphid transmission and binding to purified virions. *Journal of General Virology* 79, 897-904.
- PIRONE T.P., 1964. Aphid transmission of a purified stylet-borne virus acquired through a membrane. *Virology* 31, 569-571.
- PIRONE T.P., 1981. Efficiency and selectivity of the helper-component-mediated aphid transmission of purified potyviruses. *Phytopathology* 71, 922-924.
- PIRONE T.P., 1991. Viral genes and gene products that determine insect transmissibility. *Seminars in Virology* 2, 81-87.
- PIRONE T.P., BLANC S., 1996. Helper-dependent vector transmission of plant viruses. *Annual Review of Phytopathology* 34, 227-247.
- PIRONE T.P., THORNBURY D.W., 1983. Role of virion and helper component in regulating aphid transmission of tobacco etch virus. *Phytopathology* 73, 872-875.

- POMERANTZ J.L., WOLFE S.A., PABO C.O., 1998. Structure-based design of a dimeric zinc finger protein. *Biochemistry* 37, 965-970.
- POWER A.G., 2000. Insect transmission of plant viruses: a constraint on virus variability. *Current Opinion in Plant Biology* 3, 336-340.
- PRUSS G., GE X., SHI X.M., CARRINGTON J.C., VANCE V.B., 1997. Plant viral synergism: the potyviral genome encodes a broad-range pathogenicity enhancer that transactivates replication of heterologous viruses. *The Plant Cell* 9, 859-868.
- RACCAH B., PIRONE T.P., 1984. Characteristics of and factors affecting helper-component-mediated aphid transmission of a potyvirus. *Phytopathology* 74, 305-308.
- RIECHMANN J.L., LAÍN S., GARCÍA J.A., 1992. Highlights and prospects of potyvirus molecular biology. *Journal of General Virology* 73, 1-16.
- ROBAGLIA C., DURAND-TARDIF M., TRONCHET M., BOUDAZIN G., ASTIER-MANIFACIER S., CASSE DELBART F., 1989. Nucleotide sequence of potato virus Y (N strain) genomic RNA. *Journal of General Virology* 70, 935-947.
- ROJAS M.R., ZERBINI F.M., ALLISON R.F., GILBERTSON R.L., LUCAS W.J., 1997. Capsid protein and helper component-proteinase function as potyvirus cell-to-cell movement proteins. *Virology* 237, 283-295.
- RUBIO HUERTOS M., LÓPEZ-ABELLA D., 1966. Ultraestructura de células de pimiento infectadas con un virus y su localización en las mismas. *Microbiología Española* 19, 77-86.
- SAKO N., OGATA K., 1981. Different helper factors associated with aphid transmission of some potyviruses. *Virology* 112, 762-765.
- SALOMON R., BERNARDI F., 1995. Inhibition of viral aphid transmission by the N-terminus of the maize dwarf mosaic virus coat protein. *Virology* 213, 676-679.
- SCHMIDT I., BLANC S., ESPERANDIEU P., KUHL G., DEVAUCHELLE G., LOUIS C., CERUTTI M., 1994. Interaction between the aphid transmission factor and virus particles is a part of the molecular mechanism of cauliflower mosaic virus aphid transmission. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 91, 8885-8889.
- SHI X.M., MILLER H., VERCHOT J., CARRINGTON J.C., VANCE V.B., 1997. Mutations in the region encoding the central domain of helper component-proteinase (HC-Pro) eliminate potato virus X/potyviral synergism. *Virology* 231, 35-42.
- SHUKLA D.D., STRIKE P.M., TRACY S.L., GOUGH K.H., WARD C.W., 1988. The N and C termini of the coat protein of potyviruses are surface-located and the N terminus contains the major virus-specific epitopes. *Journal of General Virology* 69, 1497-1508.
- SHUKLA D.D., WARD C.W., 1989. Structure of potyvirus coat proteins and its application in the taxonomy of the potyvirus group. *Advances in Virus Research* 36, 273-314.
- THORNBURY D.W., HELLMANN C.A., RHOADS R.E., PIRONE T.P., 1985. Purification and characterization of potyvirus helper component. *Virology* 144, 260-267.
- THORNBURY D.W., PATTERSON C.A., DESSENS J.T., PIRONE T.P., 1990. Comparative sequence of the helper component (HC) region of potato virus Y and a HC-defective strain, potato virus C. *Virology* 178, 573-578.
- THORNBURY D.W., PIRONE T.P., 1983. Helper component of two potyviruses are serologically distinct. *Virology* 125, 487-490.
- URCUQUI-INCHIMA S., MAIA I.G., DRUGEON G., HAENNI A-L., BERNARDI F., 1999a. Effect of mutations within the Cys-rich region of potyvirus helper component-proteinase on self-interaction. *Journal of General Virology* 80, 2809-2812.
- URCUQUI-INCHIMA S., WALTER J., DRUGEON G., GERMAN RETANA S., HAENNI A.L., CANDRESSE T., BERNARDI F., LE GALL O., 1999b. Potyvirus helper component-proteinase self-interaction in the yeast two-hybrid system and delineation of the interaction domain involved. *Virology* 258, 95-99.
- VAN REGENMORTEL M.H.V., FAUQUET C.M., BISHOP D.H.L., CARSTENS E.B., ESTES M.K., LEMON S.M., MANILOFF J., MAYO M.A., MCGEOCH D.J., PRINGLE C.R., WICKNER R.B., 2000. *Virus Taxonomy: the classification and nomenclature of viruses. The seventh report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Virus Taxonomy, VIIth Report of the ICTV. Academic Press, San Diego, 1167pp.*
- VANCE V.B., BERGER P.H., CARRINGTON J.C., HUNT A.G., SHI X.M., 1995. 5' proximal potyviral sequence mediate potato virus X/potyviral synergistic disease in transgenic tobacco. *Virology* 206, 583-590.
- VERCHOT J., KOONIN E.V., CARRINGTON J.C., 1991. The 35-kDa protein from the N-terminus of a potyviral polyprotein function as a third virus-encoded proteinase. *Virology* 185, 527-535.

- VOINNET O, PINTO Y.M, BAULCOMBE D.C., 1999. Suppression of gene silencing: a general strategy used by diverse DNA and RNA viruses of plants. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 96, 14147-14152.
- WANG R.Y., AMMAR E.D., THORNBURY D.W., LÓPEZ-MOYA J.J., PIRONE T.P., 1996. Loss of potyvirus transmissibility and helper-component activity correlate with non-retention of virions in aphid stylets. *Journal of General Virology* 77, 861-867.
- WANG R.Y., POWELL G., HARDIE J., PIRONE T.P., 1998. Role of the helper component in vector-specific transmission of potyviruses. *Journal of General Virology* 79, 1519-1524.
- WATSON M.A., 1960. Evidence for interaction or genetic recombination between potato viruses Y and C in infected plants. *Virology* 10, 211-232.
- YANG L.J., HIDAKA M., MASAKI H., UOZUMI T., 1998. Detection of potato virus Y P1 protein in infected cells and analysis of its cleavage site. *Bioscience, Biotechnology and Biochemistry* 62, 380-382.